

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 25/11/2022

EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE IN THE PREVENTION OF FALLS IN THE ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7378046

Bruna de Aguiar Maia¹

Gleice Kathleen Mendonça da Silva¹

Natália Gonçalves²

Resumo

Introdução: Quedas em idosos são grave problema de saúde pública a qual resulta em morbimortalidade significativa em idosos. Isso ocorre devido a fraturas, a restrição de atividades e as mobilidades associadas às quedas. A fisioterapia trabalha a autoeficácia, autoconfiança e autonomia dos pacientes e é focada no aumento da motivação e adesão ao exercício que atua como uma intervenção para a prevenção de quedas. **Objetivo:** Analisar na literatura sobre a efetividade dos programas de exercícios fisioterapêuticos utilizados na otimização de acidentes por queda em idosos. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura, desenvolvida com artigos publicados no período de 2016 a 2022 nas seguintes bases eletrônicas: SciELO, PubMed e Lilacs. Os artigos foram selecionados pela estratégia de busca conforme os critérios de inclusão e

exclusão. A partir desses critérios os artigos foram analisados e selecionados para compor a revisão. **Resultados:** Foram encontrados 33.695 artigos. Foram selecionados 5.141 artigos para serem lidos o título e resumo, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão onde foram excluídos 5.129 artigos, foram selecionado um total de 12 artigos para serem lido na íntegra, foram aplicados os critérios de inclusão e foram excluídos 7 artigos, sendo selecionado 5 artigos para essa revisão. **Conclusão:** Com base nos artigos revisados, foi possível concluir que a adesão a programas de intervenção terapêuticas promove melhoras significativas nos aspectos do equilíbrio, da funcionalidade e do aumento da resistência muscular, diminuindo assim o risco de queda.

Palavras-chave: “Fisioterapia”. “Exercício Físico”. “Idosos”.

Abstract

Introduction: Falls in the elderly are serious public health problems which result in significant morbidity and mortality in the elderly. This occurs due to fractures, restriction of activities and mobility associated with falls. Physical therapy works on patients' self-efficacy, self-confidence and autonomy and is focused on increasing motivation and adherence to exercise that acts as an intervention for the prevention of falls. **Objective:** To analyze the effectiveness of physical therapy exercise programs used in the optimization of accidents due to falls in the elderly in the literature. **Materials and methods:** This is a literature review, developed with articles published from 2016 to 2022 in the following electronic databases: SciELO, PubMed and Lilacs. The articles were selected by the search strategy according to the inclusion and exclusion criteria. Based on these criteria, the articles were analyzed and selected to compose the review. **Results:** 33,695 articles were found. 5,141 articles were selected to be read the title and abstract, the inclusion and exclusion criteria were applied where 5,129 articles were excluded, a total of 12 articles were selected to be read in full, the inclusion criteria were applied and 7 articles were excluded , and 5 articles were selected for this review. **Conclusion:** Based on the reviewed articles, it was possible to conclude that adherence to therapeutic intervention programs promotes

significant improvements in aspects of balance, functionality and increased muscle resistance, thus reducing the risk of falls.

Keywords: “Physiotherapy”. “Physical exercise”. “Seniors”.

1. INTRODUÇÃO

Atividade física é qualquer movimento corporal que requer gasto de energia e inclui exercício (atividade planejada, estruturada e repetitiva, e visa melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão física) e atividades de lazer ou estilo de vida (por exemplo, caminhadas, jardinagem). O exercício, como uma única intervenção, é a intervenção de prevenção de quedas mais comumente testada e uma revisão anterior da Cochrane mostrou que o exercício previne quedas (GILLESPIE et al., 2012). A definição de queda é como um evento não intencional que provém de uma mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial, a qual resulta em morbimortalidade significativa em idosos (DIONYSSIOTIS, 2012). Sendo um grave problema de saúde pública, que ocasionam a perda da autonomia e independência do idoso e geram um alto custo em assistência tanto em nível hospitalar quanto domiciliar. Isso ocorre devido a fraturas, a restrição de atividades e as mobilidades associadas às quedas que corroboram para o aumento do nível de institucionalização (HUDSON, 2017).

A fisioterapia trabalha a autoeficácia, autoconfiança e autonomia dos pacientes e é focada no aumento da motivação e adesão ao exercício (HAGARET et al., 2019), pois permite o retardo, diminuição ou reversão da perda da capacidade funcional, a recuperação de componentes estruturais e da força física, e proporciona a autonomia do idoso no desenvolvimento das atividades diárias e consequentemente melhora a qualidade de vida. Com uma população envelhecendo rapidamente em todo o mundo, as integrações sustentáveis a programas de prevenção de quedas baseados em evidências estão entre as estratégias de prevenção de quedas mais eficazes. (DELBAERE, 2021).

O exercício físico oferece benefícios aos idosos frágeis, obtendo melhora nos aspectos funcionais, como na força, mobilidade, equilíbrio e marcha. Melhorando

assim a qualidade de vida e a cognição dos idosos. Além de obter a diminuição da incidência de quedas (PILLATT et al., 2019). Intervenções de exercícios são eficazes quando realizadas em um ambiente baseado em grupo ou em uma base individual. Programas multicomponentes que visam tanto a força quanto o equilíbrio (GILLESPIE et al., 2012), e programas que incluem treinamento de equilíbrio parecem ser particularmente eficazes (SHERRINGTON, 2017). No entanto diferentes programas de exercícios podem ter efeitos diferentes nas quedas e, portanto, é importante uma análise cuidadosa das características e do impacto de diferentes programas (FAIRHALL et al., 2019).

O objetivo dessa revisão é analisar na literatura sobre a efetividade dos programas de exercícios fisioterapêuticos utilizados na otimização de acidentes por queda em idosos.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão da literatura, desenvolvida com artigos publicados no período de 2016 a 2022 nas seguintes bases eletrônicas: SciELO, PubMed e Lilacs. A busca foi realizada em agosto de 2022 e foram utilizadas as palavras-chave Fisioterapia, Exercício Físico, Idosos. Nos idiomas Português e inglês. Os critérios de inclusão foram: Ano de publicação de 2016 a 2022, idiomas português e inglês, artigo de ensaio clínico randomizado. Para os critérios de exclusão foram selecionados os seguintes: Título e resumo que não abordassem exercícios físicos em idosos, artigos duplicados, artigos não disponíveis na íntegra.

Os artigos foram selecionados pela estratégia de busca conforme os critérios de inclusão e exclusão. A partir desses critérios os artigos foram analisados por duas pesquisadoras pela leitura do título e resumo que abordassem estratégia de exercício físico como intervenção para prevenção de quedas em idosos. Após isso foram selecionados os artigos para compor a revisão.

3. RESULTADOS

Foram encontrados 33.695 artigos nas seguintes bases de dados SciELO (19), Lilacs (68), Pubmed (33.608), foram selecionados 5.141 artigos para serem lidos o

título e resumo, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão onde foram excluídos 5.129 artigos, foram selecionado um total de 12 artigos para serem lido na íntegra, foram aplicados os critérios de inclusão e foram excluídos 7 artigos, sendo selecionado 5 artigos para essa revisão (conforme a figura 1).

Figura 1- Fluxograma do estudo.

Tabela 1- Descrição dos artigos selecionados para revisão.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
Anne Gabrielle	Estudo controlado	Comparar o programa de T&E com o	Uma randomização em bloco,	são eficazes para reduzir o número e a

<p>Mittaz Hager et al (2019).</p>	<p>randomizado.</p>	<p>Programa de Exercícios Otago e a cartilha de recomendações e cartões de exercícios de Helsana quanto à incidência de quedas. Outros desfechos são gravidade das quedas, capacidade funcional, qualidade de vida e adesão ao exercício.</p>	<p>estratificada em grupos por idade e categorias de risco de queda, será utilizada para alocar os participantes em três grupos. A amostra alvo do estudo é composta por 405 idosos, ≥ 65 anos; O grupo experimental receberá o programa T&E (N =162). O segundo grupo receberá o programa Otago (N =162) e o terceiro grupo receberá o programa Helsana (N =81). Todas as intervenções</p>	<p>taxa de quedas, reduzindo os fatores de risco. Melhoram o equilíbrio, a força, a função, a atividade física.</p>
-----------------------------------	---------------------	---	---	---

			duram seis meses.	
Erika Harumi Tanaka et al (2016).	ensaio clínico randomizado.	Avaliar o efeito de um programa de treinamento sobre o equilíbrio semiestático de idosos, comparando a forma de aplicação supervisionada em grupo e individual domiciliar.	Ensaio clínico cego randomizado controlado com múltiplos braços. Idosos randomizados em Grupo Supervisionado (GS; n=18); Grupo Domiciliar (GD; n=20) e Grupo Controle (GC; n=18). O GS e o GD participaram do treinamento por 10 semanas, duas vezes por semana.	Os exercícios proporcionaram benefícios para o equilíbrio dos idosos investigados, embora o GD tenha apresentado os melhores resultados.
Kim Delbaere et al (2021)	Estudo controlado randomizado	Testar se o StandingTall, um programa de exercícios de equilíbrio	Os participantes foram randomizados em bloco para um	O programa não afetou significativamente os resultados pri

		<p>e saúde em casa, fornecido por meio de um aplicativo, poderia fornecer um programa de prevenção de quedas eficaz e autogerenciado para idosos da comunidade.</p>	<p>grupo de intervenção (duas horas de StandingTall por semana e educação em saúde; n=254) é um grupo controle (educação em saúde; n=249) por dois anos.</p>	<p>mários deste estudo. No entanto, o programa reduziu significativamente a taxa de quedas e quedas com lesões ao longo de dois anos.</p>
<p>Mingyu Sun et al (2021)</p>	<p>Meta-análise de estudos randomizados Ensaio Controlado.</p>	<p>Para investigar o efeito de diferentes fatores de intervenção de exercício (tipo, duração e frequência) na redução do risco de queda em idosos.</p>	<p>10 ensaios clínicos randomizados com total de 648 indivíduos as intervenções de exercícios incluíram treinamento integrado (treinamento de resistência, treinamento de núcleo e treinamento de equilíbrio), tre</p>	<p>A intervenção de exercício é eficaz; O treino integrado (treino de resistência, treino de core e treino de equilíbrio) com duração superior a 32 semanas e frequência superior a cinco vezes por semana é mais eficaz</p>

			<p>inamento de equilíbrio, treinamento de núcleo, Pilates, Ba Duan Jin e Tai Chi.</p>	<p>na redução do risco de queda em idosos.</p>
<p>Teresa Liu-Ambrose et al (2019)</p>	<p>Ensaio clínico Randomizado</p>	<p>Avaliar o efeito de um programa de exercícios domiciliares como estratégia de prevenção de quedas em idosos que foram encaminhados após uma queda índice.</p>	<p>Os participantes foram randomizados para receber os cuidados usuais, além de um programa domiciliar de exercícios de treinamento de força e equilíbrio realizado por um fisioterapeuta. Grupo de intervenção N= 173. Grupo de cuidados habituais N=172. Ambos foram</p>	<p>As taxas de quedas foram menor no grupo de programa de exercícios de treinamento de força e equilíbrio baseado em casa subsequentes em comparação com os cuidados habituais.</p>

			fornecidos por 12 meses.	
--	--	--	-----------------------------	--

4. DISCUSSÃO

Mingyu Sun et al. (2021), em sua meta análise de estudos randomizados constatou que uma intervenção de exercício é mais efetiva na diminuição do risco de queda em idosos. Com um treino integrado de resistência, equilíbrio e core, com duração superior a 32 semanas e frequência superior a cinco vezes por semana é mais eficiente na redução do risco de queda em idosos. É um processo contínuo a longo prazo para reduzir o risco de quedas, através de exercício. E considerou que os pesquisadores precisam observar as condições econômicas e a disponibilidade dos idosos ao escolher os métodos de exercício para intervenção.

Kim Delbaere et al. (2021), realizou um estudo controlado randomizado e teve propósito determinar o efeito do StandingTall no conjunto recomendado de resultados principais para estudos de prevenção de quedas em idosos. StandingTall é uma intervenção que pode ser inserida à prática clínica, e fornece aos profissionais de saúde uma plataforma para configurar, monitorar e adaptar remotamente o programa para seus pacientes. Não foram observados efeitos consideráveis nos seus resultados primários como na taxa de quedas e proporção de pessoas que caíram durante 12 meses. No entanto, aos 24 meses foi observado uma redução relevante de 16% na taxa de queda e 20% na taxa de queda lesiva.

De acordo com Liu-Ambrose et al. (2019), o programa de Exercícios Otago é um programa de retreinamento de força e equilíbrio individual realizado no ambiente domiciliar por um fisioterapeuta. Com o propósito de evoluir os participantes para um maior nível de dificuldade ao longo do tempo. O resultado do seu estudo randomizado foi que entre os idosos que recebem cuidados em uma clínica de prevenção de quedas após uma queda, um treinamento domiciliar de força e equilíbrio reduz significativamente a taxa de quedas comparado com os cuidados habituais prestados por um geriatra. O protocolo

para um estudo controlado randomizado feito por Mitaz Hageret et al. (2019), tem o objetivo de comparar os efeitos do programa de exercícios T&E que é um programa centrado na pessoa e baseado na autoeficácia e empoderamento com os efeitos dos programas de exercícios Otago e Helsana em idosos com risco de queda, enquanto moram em sua própria casa. O estudo avalia os efeitos dos três programas estruturados de exercícios domiciliares, dos quais dois são implementados por fisioterapeutas. E esperam maior redução na incidência de quedas nos dois programas. E um efeito maior do T&E na qualidade de vida e na adesão ao exercício.

Harumi Tanaka et al. (2016), produziu um ensaio clínico randomizado e teve como finalidade avaliar a efetividade de um programa de treinamento sobre o equilíbrio semiestático de idosos, equiparando a forma de aplicação supervisionada em grupo e individual domiciliar. E observou que o protocolo de exercícios foi efetivo no progresso do equilíbrio semiestático em ambas as estratégias terapêuticas, domiciliar individual e supervisionada em grupo. Embora o grupo domiciliar tenha demonstrado menor aderência ao programa, alcançou mais benefícios observados pela redução da oscilação corporal nas posições plataforma fixa olhos abertos, tandem olhos fechados e Unipodal. O grupo supervisionado demonstrou uma diminuição da oscilação corporal nas posições tandem olhos fechados e Unipodal, mas mostrou piora nas posições plataforma fixa olhos abertos.

Com base nos estudos pesquisados observa-se que a efetividade dos programas de exercícios fisioterapêuticos utilizados na otimização de acidentes por queda em idosos, obtiveram bons resultados com diferentes programas de intervenções terapêuticas. Mostrando que uma conduta apropriada inclui exercícios de equilíbrio, aquecimento, alongamento, fortalecimento muscular.

5 CONCLUSÃO

Com base nos artigos revisados, foi possível concluir que a adesão a programas de intervenção terapêuticas promove melhoras significativas nos aspectos do equilíbrio, da funcionalidade e do aumento da resistência muscular, diminuindo

assim o risco de queda. No entanto são necessários mais estudos para promover formas de adesão do idoso ao exercício.

5 REFERÊNCIAS

DELBAERE, Kim et al. **E-health StandingTall balance exercise for fall prevention in older people: results of a two year randomised controlled trial.** BMJ (Clinical research ed.) vol. 373. Abril de 2021.

DIONYSSIOTIS, YANNIS. **Analyzing the problem of falls among older people.** International journal of general medicine vol. 5, p.805-813. Setembro de 2012.

GILLESPIE LD, ROBERTSON MC, GILLESPIE WJ, SHERRINGTON C, GATES S, CLEMSON L, LAMB SE. **Intervenções para prevenção de quedas em idosos residentes na comunidade.** Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas 2012, Edição 9.

HARUMI TANAKA. Erika et al. **O efeito do exercício físico supervisionado e domiciliar sobre o equilíbrio de indivíduos idosos: ensaio clínico randomizado para prevenção de quedas.** Rev. bras. geriatr. gerontol. vol. 19 p. 383 397, junho de 2016.

HUDSON Mark. **Análise do tempo de reação e a correlação com quedas e seus danos em idosos.** Cuidado em Saúde no Espaço Hospitalar. Rio de Janeiro, 2017.

LIU-AMBROSE, Teresa et al. **Effect of a Home-Based Exercise Program on Subsequent Falls Among Community-Dwelling High-Risk Older Adults After a Fall: A Randomized Clinical Trial.** JAMA vol. 321 p. 2092–2100. Junho de 2019.

MITTAZ HAGER, Anne-Gabrielle et al. **Effects of three home-based exercise programmes regarding falls, quality of life and exercise-adherence in older adults at risk of falling: protocol for a randomized controlled trial.** BMC geriatrics vol. 19 p. 13-14, janeiro de 2019.

PILLATT Ana, NIELSSON Jordana, SCHNEIDER Rodolfo. **Efeitos do exercício físico em idosos fragilizados: uma revisão sistemática**. Fisioter Pesqui. Vol. 26, p.210-217. Março de 2019.

SHERRINGTON C, MOCHALEFF ZA, FAIRHALL N, PAUL SS, TIEDEMANN A, WHITNEY J, et al. **Exercício para prevenir quedas em idosos: uma revisão sistemática atualizada e metanálise**. Br J Sports Med. Vol. 51,24, p. 1750-1758. Dezembro de 2017. SUN, Mingyu et al. **The Effect of Exercise Intervention on Reducing the Fall Risk in Older Adults: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials**. International journal of environmental research and public health vol. 18, 29 Novembro de 2021.

¹Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Especialista em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

E-mail: contato@revistaft.com.br

e-Mail: contato@revistatt.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil